

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЕНГРИАНСТВА

Джураев Темур Абдулахатович

Доктор философских наук, профессор. г.Ташкент. Образовательный университет
Ренессанс

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1327-071X>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895274>

Аннотация. Тезисы имеют целью раскрытие происхождения онтологических, космологических и мифологических основ тенгрианства, являющихся сводом религиозно-философских учений древнетюркских народов.

Ключевые слова: древние тюрки, небо, земля, Единобожие, Бог, ритуал, дух, мировосприятие, мировые религии, Вселенная.

Аннотация. Қадимий туркий халқларнинг диний-фалсафий таълимоти бўлиб ҳисобланган тангрийчиликнинг келиб чиқиши, унинг онтологик, космологик ва мифологик асосларини очишга интилиши тезисларнинг мақсади ҳисобланади.

Калим сўзлар: қадимги туркийлар, тангрийчилик, таълимот, Осмон, Ер, яккахудодлик, жаҳоний динлар, Олам, Инсон, Тангри, оламни идрок этиши, тарихийлик.

Abstract. This article is aimed at studying the origin of the Tangri religion and its ontological, cosmological, mythological and foundations.

Keywords: the ancient, Turkics, teaching, culture, sky, earth, God, World, Weaw, Unlike, fire, morality, historigm.

В тезисах представлена попытка автора с опорой на новые идеи, имеющие место в первоисточниках, публикациях специалистов, а также, новое достижения постнеклассической философии, изложить свое понимание тенгрианства как предречи идеи единства Человека, Природы и Космоса, получившей дальнейшее развитие в догматах мировых религий. Сей подход способствует расширению наличного понимания наличной картины мира.

По разным данным, у тюрков была гораздо более древняя религия до того, как они приняли зороастризм, буддизм, христианство и ислам. Об этом говорят сохранившиеся древнетюркские рунические фрагменты, маньчжурские религиозные книги и китайские хроники, а также арабские и иранские источники. Согдийские памятники VI-X веков на каменных плитах в верховьях Енисея сохранили изображения жрецов в длинных одеждах с посохами в руках, картины алтаря со стоящей на нем чашей, сообщают элементы религиозного обряда.

В одном из древних рукописных источников относящемся к 165 г. до н.э. намекается, что они уже имели развитую религию, во многом близкую к буддизму. По понятным причинам раннее Божество не формализовалось систематическим письменным изложением богословских доктрин, а имевшиеся священные реквизиты в силу своей простоты и несистематизированности не хватало для составления цельных религиозных догматов на протяжении тысячелетий[1, 9].

В тоже время в писменностях впервые упоминается слово “тенгри” в образе Бога. «В начале было голубое Небо вверху и тёмная земля внизу; сыны человеческие появились среди них. Кок Тенгри (Голубое Небо) —нематериальное в отличие от обычного, видимого неба»[2, 314]. Здесь увидим удивительный параллелизм с догматами мировых религий

(индуизм, буддизм, даосизм, христианство, ислам) относительно взаимосвязи момента возникновения пустоты, Вселенной и Человека.

Самые ранние представления о Боге, характерные для всех народов, населявших Великую Степь, относятся к V-IV тысячелетиям д.э.[3, 78]. Оригинально в этой связи допущение поэта и философа Олжаса Сулайменова на основе шумерской культуры, где Верховный Бог назывался “дингир” (демер), который создал религиозно-философское учение, впоследствии ставшее образцом для всех последующих мировых религий.

До сих пор неизвестно, как появилось понятие «Танир» у древних шумеров и прототюрков. Возможно, оно было на каком-то интуитивном уровне сформировано путем сравнения двух терминов. «Тан» — утро, свет, рассвет. «Тан» — тело, материя. Следовательно «Танир» — не физическое явление, а невидимая, всепроникающая, вездесущая, всеведущая и всеопределяющая энергетическая сила, наименованная древними тюрками Тенгри, т.е. Единосущее, Верховный Бог. Значит, людской род также един подобно Единого Бога в рамках идеи «есть один Бог на небе, один Хакан на земле»[4, <https://abai.kz/post/7391>].

В интеллектуальном сообществе утверждается, что у тюрков, в отличие от других народов, был единый Бог, была идея о единобожии. Он небесный дух и правитель, а небеса — это Он Сам и Его постоянное жилище. Он управлял судьбами всех людей и государств. Он — Творец мира, и Он — мир!» [5, 209]. Так укреплялось убеждение, которое легло в основу практически всех религий. О первоначале Создателя мира и человека в образе и подобии себя.

Можно предположить так же, что Тенгри происходит от китайского слова «тянь ди», означающего «повелитель неба», что указывает на китайское происхождение культа. Объясняется оно историческими тесными контактами тюркоязычных поселенцев с китайской цивилизацией. У тюрков так же как и других народов усилиями первых политических объединений сформировалась к I тысячелетию нашей эры. Если это принять во внимание, то становится ясно, ибо существовавшие ранее первобытно племенные, представления не отвечали духовным потребностям более поздних этапов социальности[6, 324].

Тенгрианство – поскольку не имело письменного изложения своей доктрины, поэтому основывалось на чисто вербальной и визуальной основе. Тем не менее цельное представление о Небе постепенно трансформировалось в религиозные обрядовые традиции, просуществовавшие несколько тысяч лет и сохранившиеся до наших дней. Тот факт, что тюрки поверили в единого Бога, был важным событием, и вполне закономерно. Вселенная по их представлению состоит из трёх частей — Неба, Земли и Подземного мира [10, 5]. Каждый из них в пространственно – временном контексте эксплицирован своими специфическими функциями но и соединены воедино. Бог – Творец на будучи трансцендентным представлен Бытием - непостижимой и Абсолютной Реальностью, Абсолютным Духом, который невозможно познать обычными рациональными средствами [7, 7]. В этом плане тенгрианство также выписывается в традиции богопознания (ислама, буддизма и индуизма).

Тенгрианство – это некоторая система мировоззрений, выражающая единство Человека и Бога, гармонию человека и природы, человека и общества. [8, 99]. Понятие Тенгри (танрий), применялось не только к Небу, но и к солнцу (кун танри), луне (ай танри) и земле (жер танриси — танри жер), что отражает нераздельность Неба и Земли [9, 256]. У

тюрков Бог представлен как сама Вселенная, живая творческая «сила», порождающее начало жизни на земле. Озвучиваясь по разному у тюркоговорящих народов слово “Тенгри” вело к одному безличному божественному началу о Боге-Отце, который считался единственным милостивым [10, 501]. А мироздание не столько исчисляется степенями и ступенями, сколько переживается эмоционально и не как набор символов, а как движение, изменение, постоянно переживаемая динамика. Главное в нем является непрерывность жизни, ее постоянное обновление и человек как часть мира был в этом кровно заинтересован [11, 26].

Завершая тезиса лишний раз подчеркнем: Тенгрианство являлось первой в мире религией, основанной на единобожии. Обобщения приведенные в тезисах могут послужить толчком переосмыслений проблем связанных с мировыми религиями.

REFERENCES

1. Абаев Н.В: Тенгрианство как религия и философия древних татаро-монголов Внутренней Азии. <http://www.mesoeurasia.org/archives/1097>. –С. 7.
2. Аджи М. Полынь половецкого поля. [Текст] / М. Аджи. М: ТОО «ПИК-КОНТЕКСТ», 1994. С. 209.
3. Аджи М. История тюрков: АСТ. – Москва: 2015. С. 99.
4. Васильев Л. С. В 9 История религий Востока. Учебное пособие для вузов. - 4-е изд. - М.: «Книжный дом «Университет», 1999.
5. Гумилев Л. «Древние тюрки. История образования и расцвета Великого тюркского каганата (VI-VIII вв. н.э.): Кристалл; 2003. С. 314 – 324
6. Зайберт В.Ф. Ботайская культура. – Алматы: КазАкпарат, 2009. – С. 256–292.
7. Рахманалиев. Р. Империя тюрков. Великая цивилизация. – М.: Рипол, 2009. С. 78.
8. Религии мира. Энциклопедия. –М., 1996. –Т. 6. –Ч. 1. –С. 214.
9. Тенгрианство. <https://abai.kz/post/7391>